

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

OPERATSION TIZIMLARDA JARAYON TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI

Bektosheva Asalxon Dilshodjon qizi

*TATU Farg'ona filiali, Axborot xavfsizligi yo'nalishi
talabasi*

Annotatsiya: Maqolada operatsion tizimlarda jarayon tushunchasi va jarayonlar ustida bajariladigan amallari ko'rib chiqiladi. Jarayon operatsion tizimlarda asosiy bosqichlardan biri xisoblanadi. Operatsion tizimlarning ishini o'rganishda asosiy tushunchalardan biri bo'lib, ustida tizim aniq amallar bajaradigan asosiy dinamik ob'ektlar sifatida olinadigan jarayonlar xisoblanadi.

Kalit so'zlar: Operatsion tizimlar, jarayon, jarayon tushunchasi, jarayon holati, multidasturlar, windows, Linux.

THE CONCEPT OF A PROCESS IN OPERATING SYSTEMS AND ITS IMPORTANCE

Bektosheva Asalkhan Dilshadjan kizi

*TATU Fergana branch, student of the Department of
Information Security*

Annotation: the article examines the concept of a process in operational ridges and its actions on processes. The process is one of the main stages in operating systems. It is one of the main concepts in the study of the work of operating systems, on which processes are obtained as basic dynamic objects, on which the system performs specific actions.

Keywords: operating systems, process, process concept, process State, Multi-programs, windows, Linux

Har qanday zamonaviy operatsion tizimda a ning bir nechta nusxalari bo'lishi mumkin dastur bir vaqtning o'zida xotiraga yuklangan. Masalan, bitta dasturni bir nechta foydalanuvchi bajarishi mumkin, har bir foydalanuvchi dasturning alohida nusxalarini xotiraga yuklaydi. Ba'zi dasturlar yordamida bitta nusxani xotiraga yuklash mumkin, shu bilan birga bir nechta foydalanuvchilar bir xil dastur-kodni bajarishi uchun unga kirish huquqidan birgalikda foydalanishgan. Bunday dastur deyilgan qayta abituriyent. The protsessor har qanday lahzada faqat bitta dasturdan bitta buyruqni bajarishi mumkin, ammo har bir jarayonni protsessorga vaqti-vaqti bilan berib, qolgan qismi vaqtincha harakatsiz bo'lib, bir necha jarayonlar davom etishi mumkin. Bir vaqtning o'zida emas, balki ma'lum

bir vaqt ichida bajariladigan bir qator jarayonlar deyiladi bir vaqtning o'zida ijro etish. Multiprogramma protsessorni har bir jarayonga ma'lum vaqtga ajratishni va tegishli lahzada ajratishni talab qiladi. Agar protsessni bajarish jarayonida protsessor ajratilmagan bo'lsa, uni keyinroq iloji boricha osonroq qayta ishga tushiradigan tarzda bajarish kerak.

Bitta jarayonni to'xtatish va boshqa jarayonni boshlash (yoki qayta boshlash) a deb ataladi kontekstni almashtirish yoki kontekst o'zgarishi. Ko'pgina zamonaviy operatsion tizimlarda jarayonlar ko'plab quyi jarayonlardan iborat bo'lishi mumkin. Bu a tushunchasini taqdim etadi ip. Ipni a sifatida ko'rish mumkin pastki jarayon; ya'ni bitta jarayonning kodi doirasida alohida, mustaqil bajarilish ketma-ketligi. Iplar tarqatilgan va dizaynida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda mijoz-server tizimlar va dasturiy ta'minot yoqilgan ko'p protsessor tizimlar.

Operatsion tizim ishga tushirilganda, odatda bir nechta jarayonlar yaratiladi. Ulardan ba'zilari (inson) foydalanuvchisi bilan o'zaro aloqada bo'lgan va ular uchun ish olib boradigan oldingi jarayonlardir. Boshqalar esa fon jarayonlari, ular ma'lum foydalanuvchilar bilan bog'liq emas, aksincha ba'zi bir aniq funktsiyalarga ega. Masalan, bitta fon jarayoni kiruvchi elektron pochta xabarlarini qabul qilish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin, kunning ko'p qismida uxlaydi, lekin kiruvchi elektron pochta xabarlar kelganida to'satdan jonlanadi. Boshqa bir fon jarayoni kompyuterda joylashtirilgan veb-sahifalar uchun kiruvchi so'rovni qabul qilish uchun ishlab chiqilishi mumkin, bu so'rovga xizmat ko'rsatish uchun so'rov kelganda uyg'onadi.

UNIX va Linux-da protsess yaratish fork () yoki clone () tizim qo'ng'iroqlari orqali amalga oshiriladi. Jarayon yaratish jarayonida bir necha bosqichlar mavjud. Birinchi qadam bu yoki yo'qligini tasdiqlashdir ota-ona jarayoni jarayonni yaratish uchun etarli avtorizatsiyaga ega. Muvaffaqiyatli tekshiruvdan so'ng, ota-ona jarayoni deyarli yagona nusxa olinadi, faqat noyob jarayon identifikatori, ota-ona jarayoni va foydalanuvchi maydoni o'zgaradi. Har bir yangi jarayon o'z foydalanuvchi maydonini oladi.

Zamonaviy protsessorlar protsessorda dasturning bajarilish qobiliyatini aniqlash uchun rejim bitini kiritish. Ushbu bitni sozlash mumkin yadro rejimi yoki foydalanuvchi rejimi. Yadro rejimi odatda "deb nomlanadi nazoratchi rejimi, monitor rejimi yoki Yadro rejimida protsessor apparat repertuaridagi har bir buyruqni bajarishi mumkin, foydalanuvchi rejimida esa u faqat ko'rsatmalarning bir qismini bajarishi mumkin. Faqat yadro rejimida bajarilishi mumkin bo'lgan ko'rsatmalar foydalanuvchi rejimi ko'rsatmalaridan farqlash uchun yadro, imtiyozli yoki himoyalangan ko'rsatmalar deb nomlanadi. Masalan, O ko'rsatmalar imtiyozga ega. Shunday qilib, agar dastur dastur foydalanuvchi rejimida bajariladi, u o'zi bajarolmaydi. Buning o'rniga, u operatsion tizimdan ishlashni talab qilishi kerak uning nomidan. Tizim protsessor yadro rejimida foydalanuvchi rejimiga nisbatan foydalaniladigan xotira maydonlarini aniqlash uchun rejim bitini mantiqiy ravishda kengaytirishi mumkin. Agar rejim biti yadro rejimiga o'rnatilgan bo'lsa, protsessorda bajarilayotgan jarayon yadroning yadrosi yoki foydalanuvchi bo'limiga kirishi mumkin. Ammo, agar foydalanuvchi rejimi o'rnatilgan bo'lsa, jarayon faqat foydalanuvchi xotirasi maydoniga murojaat qilishi mumkin. Biz tez-tez

foydalanuvchi xotirasining ikkita sinfiga va tizim maydoniga (yoki yadro, nazoratchi yoki himoyalangan maydon) murojaat qilamiz. Umuman olganda, rejim biti operatsion tizimning himoya huquqlarini kengaytiradi. Tartib biti foydalanuvchi rejimini tuzoqqa olish buyrug'i bilan o'rnatiladi, shuningdek, u rahbarni chaqirish buyrug'i deb nomlanadi. Ushbu ko'rsatma rejim bitini o'rnatadi va tizim maydonidagi aniq joyga fili Allanadi. Tizim maydoniga faqat tizim kodi yuklanganligi sababli, faqat tizim kodini tuzoq orqali chaqirish mumkin. Operatsion tizim rahbarining chaqiruvini tugatgandan so'ng, u qaytish oldidan rejim bitini foydalanuvchi rejimiga qaytaradi.

Operatsion tizim, foydalanuvchilar uchun ham, bajariluvchi ilovalar uchun ham interfeysni tashkil etadi. Foydalanuvchilar va ko'pgina hizmatchi dasturlar, DTdan hamma dasturlarda tez-tez uchraydigan amallarni bajarishni so'raydi. Bunday amallarga, birinchi navbatda, kiritish- chiqarish, biror-bir dasturini ishga tushirish va to'xtatish, qo'shimcha xotira blokini olish yoki uni bo'shatish va boshqa ko'pgina amallar kiradi. Bunday amallarni har safar dasturlash va ikkilik kod sifatida dastur ichiga bevosita kiritish maqsadga muvofiq emas balki, ularni birgalikda yig'ib dasturdan "so'rov" orqali bajarishgaberish qulaydir.

Operatsion tizimlar ushbu ikkita ob'ektning biri yoki boshqasi bilan ishlab chiqilgan, ammo ikkalasi ham emas. Birinchidan, a foydalanuvchi jarayoni maqsadli tizim funktsiyasini bajarishni xohlaydi. Uchun tizim qo'ng'irog'i yondashuv, foydalanuvchi jarayoni tuzoq buyrug'idan foydalanadi. G'oya shundan iboratki, tizim chaqiruv dastur dasturiga oddiy protsedura chaqirig'i bo'lib ko'rinishi kerak; The OS foydalanuvchi funktsiyalari kutubxonasini har bir haqiqiy tizim chaqirig'iga mos keladigan nomlar bilan ta'minlaydi. Ushbu stub funktsiyalarining har birida OS funktsiyasi uchun tuzoq mavjud. Ilova dasturi stubni chaqirganda, uni o'zgartiradigan tuzoq buyrug'ini bajaradi Markaziy protsessor ga yadro rejimi, so'ngra filiallar (bilvosita OS jadvali orqali) chaqiriladigan funktsiya kirish nuqtasiga. Funktsiya tugagandan so'ng, protsessorni o'zgartiradi foydalanuvchi rejimi va keyin boshqaruvni foydalanuvchi jarayoniga qaytaradi; Shunday qilib oddiy protsedurani qaytarishni simulyatsiya qilish.

In xabar o'tmoqda yondashuv, foydalanuvchi jarayoni kerakli xizmatni tavsiflovchi xabarni tuzadi. Keyin ishonchli xabar yuborish uchun ishonchli yuborish funktsiyasidan foydalanadi OS jarayon. Yuborish funktsiyasi tuzoq bilan bir xil maqsadga xizmat qiladi; ya'ni xabarni sinchkovlik bilan tekshiradi, o'zgartiradi protsessor yadro rejimiga o'tkaziladi va keyin xabarni maqsad funktsiyalarini bajaradigan jarayonga etkazadi. Ayni paytda, foydalanuvchi jarayoni xabarni qabul qilish jarayoni bilan xizmat so'rovi natijasini kutadi. OS jarayoni operatsiyani tugatgandan so'ng, foydalanuvchi jarayoniga xabar yuboradi.

Ikkala yondashuvni farqlashi OS xatti-harakatining nisbiy mustaqilligi, dastur jarayoni xatti-harakatlaridan va natijada ishlash ko'rsatkichlaridan kelib chiqadi. Qoida tariqasida, operatsion tizim asosida tizim qo'ng'irog'i interfeysni alohida jarayonlar o'rtasida almashinuvni talab qiladigan xabarlarga qaraganda samaraliroq qilish mumkin. Tizim chaqirig'i tuzoq ko'rsatmasi bilan amalga oshirilishi kerak bo'lsa ham, bu shunday; ya'ni tuzoqni bajarish nisbatan qimmatroq bo'lishiga qaramay, bu jarayon bilan bog'liq bo'lgan odatda yuqori

xarajatlarga ega bo'lgan xabarlarni uzatish uslubiga qaraganda samaraliroq. multiplekslash, xabarlarni shakllantirish va xabarlarni nusxalash. Tizim qo'ng'iroqlari yondashuvi, albatta, har qanday OS jarayoni mavjud emasligi bilan qiziq xususiyatga ega. Buning o'rniga, amalga oshiriladigan jarayon foydalanuvchi rejimi ga o'zgartirish yadro rejimi u yadro kodini bajarayotganda va operatsion tizim chaqiruvidan qaytganda foydalanuvchi rejimiga qaytadi. Agar boshqa tomondan, OS alohida jarayonlar to'plami sifatida ishlab chiqilgan bo'lsa, uni yadro shunchaki foydalanuvchilar tomonidan bajariladigan funktsiyalar to'plamidan ko'ra, uni maxsus vaziyatlarda mashinani boshqarishni ta'minlaydigan qilib loyihalash osonroq bo'ladi. yadro rejimidagi jarayonlar. Hatto protseduraga asoslangan operatsion tizim ham kamida bir nechtasini kiritishni lozim topadi tizim jarayonlari (deb nomlangan xizmatkorlar yilda UNIX), aks holda mashina bo'sh turgan holatni boshqarish uchun rejalashtirish va tarmoqdan foydalanish.

Ko'p martalik operatsiyalar - bir martalik operatsiyalar jarayonlar OT boshqaruvi ostidagi sonini o'zgarishiga olib keladi va har doim ma'lum resurslarni ajratilishi va bo'sh shi bilan bog'liqdir. Ko'p martalik operatsiyalar operatsion tizimdagi jarayonlar sonini o'zgarishiga olib kelmaydi va resurslarni ajratish va bo'sh shi bilan bog'liq bo'lishi shart emas. Jarayonlar ustida ko'p martalik operatsiyalarni bajarish uchun OT qanday ishlarni bajarishini ko'rib chiqamiz. Jarayonni ishga tushirish OT, tayyor turgan jarayonlar orasidan birini bajarishga tanlaydi. Tanlangan jarayon uchun uni bajarilishi uchun operativ xotirada zarur ma'lumot bilan ta'minlaydi. Keyin jarayon xolati bajarilish xolatiga o'zgartiriladi va boshqaruv jarayon komandalari xisoblagichi(schyotchik)ga ko'rsatiladigan komandasiga uzatiladi. Hamma zarur ma'lumotlar jarayon PCB (Process Control Block)dan olinadi.

Jarayonni to'xtatish. Bajarilish xolatidagi jarayon ishi, biror bir uzilish natijasida to'xtaydi. Protsessor avtomatik tarzda komandalar schyotchigini saqlaydi va boshqaruvni bu uzilishga ishlov beruvchi maxsus adresga uzatadi. OT jarayonni tayyorlik xolatiga o'tkazadi va uzilishni katta ishlashga, ya'ni uzilishga olib kelingan xolat uchun ma'lum operatsiyalarni bajaradi. Jarayonni blokirovka qilish. Jarayon o'z ishini xisoblash tizimida biror bir xodisa ro'y bermaguncha davom ettira olmaydi. Shuning uchun jarayon ma'lum tizimli chaqiriq bilan OTga murojaat qiladi. OT tizimli chaqiriqni qayta ishlaydi(kiritish –chiqarish operatsiyalarini initsializatsiya qiladi, biror qurilmani bo'sh shini yoki xodisa ro'y berishini kutayotgan jarayonlar navbatiga qo'shadi va xokazolar.), jarayonni bajarilish xolatidan kutish xolatiga o'tkazadi.

Jarayonni bloklashdan chiqarish(razblokirovanie). Tizimda biror xodisa ro'y bergandan so'ng, OT aynan qanday xodisa ro'y berganligini aniqlashi zarur. Keyin OT, qaysi jarayon shu xodisani kutish xolatida ekanligini aniqlaydi va shunday jarayon bo'lsa uni tayyorlik xolatiga o'tkazadi.(bunda OT xodisa ro'y berishi bilan bog'liq bo'lgan amallarni bajaradi.) Protsessorni bir jarayondan ikkinchisiga to'g'ri(korrekt) o'tkazish uchun bajarilayapgan jarayon kontekstini saqlashi va protsessor o'tkazadigan jarayon kontekstini tiklash zarur. Bunday jarayonlar ishlanganligini saqlash/tiklash protsedurasi kontekstni o'tkazish deyiladi.

Jarayonlarni rejalashtirish. Xar gal, chegaralangan resurslar va ularning bir nechta iste'molchilari bilan ish ko'rilganda, masalan, misol uchun mexnat jamoasida maosh fondini taqsimlash deylik, biz mavjud resurslarni iste'molchilar o'rtasida taqsimlash bilan shug'ullanishimizga to'g'ri keladi, yoki boshqacha aytganda resurslardan foydalanishni rejalashtirishimizga to'g'ri keladi. Bunday rejalashtirish aniq qo'yilgan maqsadlarga (ya'ni, masalan, resurslarni taqsimlash xisobicha biz nimaga ega bo'lmoqchimiz) va bu maqsadlarga mos va iste'molchi parametrlariga tayanadigan algoritmlarga ega bo'lishi kerak. Rejalashtirish darajalari (urovni). (uzoq muddatli, o'rta muddatli, qisqa muddatli) - yuqorida biz, xisoblash tizimidagi ikki xil rejalashtirish: topshiriqlarni va protsessordan foydalanishni rejalashtirish xaqida so'z yuritgan edik. Topshiriqlarni rejalashtirish jarayonlarni uzoq muddatga rejalashtirish sifatida foydalaniladi. U, tizimda, uning multidasturlash darajasini, ya'ni bir vaqtning o'zida mavjud bo'lgan jarayonlar sonini aniqlab, jarayonlarni yuzaga kelishiga javob beradi. Agar tizimning multidasturlash darajasi doimiy bo'lib tursa, kompyuterdagi jarayonlar o'rtacha soni o'zgarmaydi, u xolda yangi jarayonlar faqat oldin yuklanganlari tugallangandan keyin paydo bo'ladi. Shuning uchun xam uzoq muddatga rejalashtirish kam ishlatiladi chunki, yangi jarayonlar paydo bo'lishi orasida o'nlab minutlar o'tishi mumkin.

Protsessordan foydalanishni rejalashtirish, jarayonlarni qisqa muddatga rejalashtirish sifatida foydalaniladi. U, masalan, bajariladigan jarayonning kiritish -chiqarish qurilmalari yoki vaqtning ma'lum intervali tugallangandan so'ng amalga oshiriladi. Masalan u, xam qisqa muddatli rejalashtirish 100 millisekundda bir marttadan kam amalga oshirilmaydi. Ba'zi xisoblash tizimlarida, unumdorlikni oshirish uchun, qisman bajarilayapgan jarayonni operativ xotiradan diskka vaqtincha jo'natish va keyinroq esa uni bajarilishini davom ettirish uchun orqaga qaytarish mumkin. Bunday protsedura raswapping, ya'ni tarjimada "O'tkazish(perekachka)"ni bildirsa xam, tarjimasiz "svoning" termini ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Farkhodovich, T. D. kizi, DMS., & kizi, AUY.(2022). Critical Thinking in Assessing Students. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 267-271.
2. Tukhtasinov, D. F. (2018). Developing Logical Thinking of 5-9th Year Students at Mathematics Lessons. Eastern European Scientific Journal, (2).
3. To'xtasinov, D. F. (2018). Didactic Bases Of Development Of Logical Thinking In Schoolchildren. Central Asian Journal of Education, 2(1), 68-74.
4. Dadakhon, T., & Sabohat, A. (2022). Developing Creative Thinking through Primary School Students Solving Problems. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 71-76.
5. Dadakhon, T. (2022). Factors that Review Students' Imagination in the Educational Process. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 5, 551-557.

6. Farkhodovich, T. D. (2022). The Problem of Forming Interpersonal Tolerance in Future Teachers. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(4), 12-15.
7. Tukhtasinov, D. (2018). Development of logical thinking of pupils of 5-9th grades in the lessons of mathematics. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 209(22), 586-587.
8. Зокиров, С. И., & Абдурахимов, Д. Р. (2019). Исследование производственных характеристик фотоэлементов с использованием фототермогенератора селективного излучения. приоритетные направления научных исследований, 58-63.
9. Mamadalieva, L.K. & Zokirov S.I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenator. *IJARSET*, 6(9), 10931-10936.
10. Kasimakhunova, A., & Atajonova, S. (2021). Use of innovative learning methods in the classes on the subject: "Theory of automatic control"..
11. Alimov, Z & Olloyarov M. (2023). Vaqt bo'yicha kasr tartibli to'lqin tenglamasi uchun bir nolokal masala haqida. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(2), 441-446
12. Алимов, З.С. & Бакиров, Т.Ю. Ўқув жараёнида электрон ахборот таълим ресурсларининг аҳамияти ва қўлланилиши. Тошкент-2021, 24
13. Khasanboyevich, K. J., & Ugli, Z. S. I. (2022). Software Technologies for Research and Development of Linguistic Models. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(5), 314-320.
14. Kasimakhunova, A., & Atajonova, S. (2021). Use of innovative learning methods in the classes on the subject: "Theory of automatic control"
15. Тохиров, М. К., & Касимахунова, А. М. (2019). Световой дозиметр с цветовым сопротивлением. *Проблемы современной науки и образования*, (11-2 (144)), 7-9.
16. Касимахунова, А. М., Найманбаев, Р., Мамадалиева, Л. К., Нурдинова, Р. А., & Олимов, Ш. А. (2018). Исследования некоторых явлений в АФН-структурах с изовалентными примесями для разработки приборов и устройств неразрушающего контроля и измерения. *Computational nanotechnology*, (2), 72-75

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.